

Narrar paisagens em cidades capitais planejadas: uma análise comparativa entre Brasília, Brasil e Ankara, Turquia

Narrating Landscapes in Planned Capital Cities: A Comparative Analysis between Brasília, Brazil and Ankara, Turkey

Narrar paisajes en ciudades capitales planificadas: un análisis comparativo entre Brasilia, Brasil, y Ankara, Turquía.

CAVALCANTE, Ana Clara Carvalho Correia

Estudante da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de Brasília
cavalcante.ana@aluno.unb.br

SABOIA, Luciana

Doutora, professora associada do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e urbanismo da Universidade de Brasília (PPG FAU UNB)
lucianasaboia@unb.br

RESUMO

Ao longo do século XX a questão da paisagem como expressão identitária nacional foi impulsionada pelo desejo de modernidade e emancipação cultural. Novas cidades projetadas e construídas como gestos de configuração do território incorporaram o ideário urbanístico e arquitetônico de inserção de espaços livres e verdes, uma configuração de grandes eixos de circulação e novas tipologias que abrigassem uma agenda mais igualitária. Utilizando Brasília como referencial investigativo, o artigo aborda a produção do espaço urbano contemporâneo nas cidades capitais Brasília (Brasil) e Ancara (Turquia). Investiga-se de que forma o urbanismo moderno relaciona-se com essas estratégias e conceitos, de modo a compreender a configuração da paisagem como meio de transformação do território e de novas apropriações de seus espaços coletivos. Além de subsidiar uma reflexão crítica sobre os espaços públicos por meio da relação do urbanismo moderno e o patrimônio cultural correlacionando experiências urbanas de grande significância como estas capitais.

Palavras-chave: Paisagem. Cidades capitais. Ancara.

ABSTRACT

Throughout the 20th century, the question of landscape as a national identity expression was driven by the desire for modernity and cultural emancipation. New cities designed and built as gestures to shape the territory incorporated the urban and architectural ideals of integrating open and green spaces, configuring major transportation axes, and accommodating new typologies that would support a more egalitarian agenda. Using Brasília as an investigative reference point, the article explores the production of contemporary urban space in the capital cities of Brasília (Brazil) and Ankara (Turkey). It investigates how modern urban planning relates to these strategies and concepts in order to understand the configuration of the landscape as a means of transforming the territory and facilitating new appropriations of their collective spaces. Additionally, it contributes to a critical reflection on public spaces through the relationship between modern urbanism and cultural heritage, correlating urban experiences of great significance in these capitals.

Keywords: Landscape. Capital cities. Ankara.

RESUMEN

A lo largo del siglo XX, la cuestión del paisaje como expresión de la identidad nacional fue impulsada por el deseo de modernidad y emancipación cultural. Nuevas ciudades diseñadas y construidas como gestos para configurar el territorio incorporaron los ideales urbanos y arquitectónicos de integrar espacios abiertos y verdes, configurando grandes ejes de transporte y alojando nuevas tipologías que respaldarían una agenda más igualitaria. Utilizando Brasilia como punto de referencia investigativo, el artículo explora la producción del espacio urbano contemporáneo en las capitales de Brasilia (Brasil) y Ankara (Turquía). Investiga cómo se relaciona la planificación urbana moderna con estas estrategias y conceptos para comprender la configuración del paisaje como medio de transformación del territorio y facilitar nuevas apropiaciones de sus espacios colectivos. Además, contribuye a una reflexión crítica sobre los espacios públicos a través de la relación entre el urbanismo moderno y el patrimonio cultural, correlacionando experiencias urbanas de gran importancia en estas capitales.

Palabras clave: Paisaje. Ciudades capitales. Ankara.

NARRAR PAISAGENS EM CIDADES CAPITAIS PLANEJADAS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE BRASÍLIA, BRASIL E ANKARA, TURQUIA

Introdução

Ao longo do século XX a utilização da paisagem¹ como expressão identitária nacional foi impulsionada pelo desejo de independência. Cidades projetadas e construídas com objetivo de se tornarem as capitais de seus respectivos países, refletiam as tendências urbanísticas e arquitetônicas modernas. As capitais modernas do século XX trouxeram no seu ideário a construção de novas estratégias frente ao crescimento demográfico e o aumento das populações como Ancara na Turquia (1920), Canberra na Austrália (1913), Chandigarh na Índia (1951), Islamabad no Paquistão (1960) e Brasília no Brasil (1960). Para lidar com as características da produção do espaço urbano moderno, é necessário se dispor de um referencial projetual, por meio de uma alternativa ao paradigma da cidade compacta, identificando novas dobras e limites ao urbanismo, e definindo novos conceitos e estratégias, de acordo com o livro Cidade Pós-Compacta. A partir disso o artigo configura-se como parte integrante do desenvolvimento da pesquisa das novas capitais modernas do século XX, a qual se desdobrou no livro Cidade Pós-Compacta de Guilherme Lassance, Luciana Saboia, Carolina Pescatori e Cauê Capillé, publicado em 2021. O objetivo deste estudo consiste em investigar a partir da metodologia deste livro de que maneira as estratégias e conceitos gerados por meio da pesquisa, que utilizou Brasília como referencial investigativo, se articulam com a paisagem urbana de Ancara. A partir de estratégias como terraplanagem, balizagem e ajardinamento, e conceitos a serem discutidas no artigo, explora-se a alternativa ao paradigma da cidade compacta e o reconhecimento dos bens culturais. Com vista a subsidiar uma reflexão crítica acerca das possibilidades de transformação da paisagem urbana de Ancara e reconhecimento dos bens culturais preservados.

O Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil ocorreu entre setembro de 1956 e março de 1957, e foi vencido por Lucio Costa, cuja proposta foi descrita no Relatório do Plano Piloto (COSTA, 1991). O arquiteto propôs a configuração da nova capital a partir de dois eixos que se cruzam em ângulo reto e representam as funções da urbs e civitas, os eixos rodoviário-residencial e monumental, adaptados à topografia local. Ao longo do eixo monumental estariam dispostos os:

¹ Landscape as Urbanism: a General Theory é o livro de Charles Waldheim lançado em 2016. A primeira conferência sobre o "urbanismo da paisagem*" realizou-se em Chicago em abril de 1997, com Charles Waldheim, Mohsen Mostafavi, James Corner, entre outros. **A questão da paisagem como teoria do planejamento urbano foi uma reação à incapacidade das práticas de projeto e planejamento urbano não-responsivas à condição contemporânea.**

“centros cívico e administrativo, bem como o setor cultural, o centro de diversões, o centro esportivo, o setor administrativo municipal, os quartéis, as zonas destinadas à armazenagem, ao abastecimento das pequenas indústrias, e, por fim, a estação ferroviária” (COSTA, 1957).

Os edifícios presentes nesse eixo possuem partidos únicos e estão dispostos de forma mais isolada, assumindo o caráter que lhes conferem seu respectivo nome, eixo monumental. Já o eixo residencial foi planejado para ser composto por moradias organizadas em superquadras, que formariam as unidades de vizinhança. A cidade foi concebida seguindo uma lógica rodoviarista e suas zonas foram claramente demarcadas. Ambos os eixos possuem espaços abertos que desempenham papéis importantes na vida urbana, seja para criar espaços sociáveis e de contato com a natureza, seja para reafirmar o caráter cívico do local, servindo como espaço de respiro entre os edifícios, ou ainda para desfiles e possíveis manifestações populares.²

Ancara, capital da Turquia, antecede Brasília como exemplo de paisagem urbana configurada a partir dos princípios de desenho a partir do século XIX. Pode-se afirmar que muitas das estratégias projetuais que são identificadas como elementos-chave da paisagem urbana pós-compacta presentes em Brasília. Considera-se em “Brasília, *Cidade pós-compacta: estratégias de projeto a partir de Brasília*” que a implantação das edificações possui estratégias capazes de conferir *qualidade de cidade* à paisagem urbana, aberta e não-edificada, em dois sentidos da relação entre interior e exterior: o *interior como exterior* e o *exterior como interior*. (LASSANCE *et al*, 2021). O projeto urbanístico de Herman Jansen em Ancara, Turquia, desenvolvido nas décadas de 1920 e 1930, apresenta algumas estratégias projetuais de abertura da paisagem como a articulação da infraestrutura, tipologias e do vazio enquanto potencialidade de relação com a natureza e espaços de representação. Essas estratégias projetuais foram interpretadas em Ancara com o objetivo de transformar a cidade em uma capital moderna e funcional, organizar espaços públicos que promovam a convivência social, preservando e respeitando o patrimônio cultural existente.

Retomando as questões dentro do planejamento de cidades capitais, a relação entre infraestrutura e paisagem, debate-se a paisagem como infraestrutura e a infraestrutura como paisagem (BÉLANGER, 2013; STRANG, 1996; ALLEN, 1999). Essa relação interativa desenvolve os conceitos de “continuidade” e “fluxo”. O vínculo estabelecido entre paisagem e infraestrutura, além de explorar a espacialidade da infraestrutura traz estratégias e práticas de desenvolvimento urbano nas quais o transporte e as infraestruturas verdes são considerados como um sistema paisagístico integrado nas cidades (NIJHUIS E JAUSLIN, 2015). Assim, começam a ser descobertos e produzidos espaços e morfologias híbridas, nas quais sistemas naturais e artificiais funcionam em harmonia e trabalham em conjunto.

² Para maiores detalhes ver Costa, Lúcio. **Brasília, a cidade que inventei: Relatório do Plano Piloto de Brasília**. 1991.

Revisita-se as questões do urbanismo moderno como a infraestrutura, genérico e o vazio como estratégias projetuais de configuração da paisagem urbana identificada como terraplanagem, balizagem e ajardinamento de acordo com Lassance e autores. A primeira estratégia projetual denominada terraplanagem, dá-se pela movimentação de terra, utilizada na construção de cidades, permite a modelação da topografia do terreno original para uma configuração de terraplenos, passagens, rampas e mirantes. De acordo com a análise realizada em Brasília, esse processo requer uma negociação constante entre a topografia natural do local e a nova configuração do terreno, manipulada. A terraplanagem se torna, assim, um substrato articulador para a configuração da cidade sem esquina. “Produz a estrutura fundamental para articulação da cidade: coordena fluxos, embasamentos principais, fixa relações de continuidade e separação.” (LASSANCE *et al*, 2021). Pode ser considerada, portanto, uma das principais estratégias utilizadas na construção de cidades modernas e funcionais para atender à demanda de novas tipologias. Já a balizagem, de acordo com o livro Cidade Pós-Compacta se configura como a “marcação de referenciais na paisagem potencialmente infinita.” Espalhados pela cidade, os monumentos e a escala monumental, orientam, se tornando um referencial visual e dando sentido de pertencimento. E por fim o ajardinamento, uma estratégia de programação paisagística que consiste em criar um mundo interior, no exterior, a partir da manipulação de materiais, texturas e mobiliários, além da própria posição das edificações (LASSANCE *et al*, 2021).

Projeto de paisagem na Turquia e seu contexto histórico

Com o colapso do Império Otomano, e após uma Guerra de Independência, resultou-se no surgimento de um Estado-nação na Turquia, a partir da Proclamação da República em 29 de outubro de 1923. Atatürk e os revolucionários kemalistas acreditavam que a democracia só seria possível em terras férteis, convencidos pela ideia de Rousseau (KARAÖMERLIOGLU 2006). No entanto, tinham como objetivo para além de garantir a riqueza da terra, consideravam que as mudanças culturais e políticas que desejavam seriam facilitadas a partir das paisagens urbanas, as quais representariam a clara ruptura histórica e cultural com o passado otomano e desempenhariam um papel importante na criação de uma nova ordem estatal (YIĞIT-TURAN, 2016, pag. 3). Ancara, assim como Canberra (1913) e Brasília (1960), é uma capital criada, produto da política de criação de um estado-nação, planejada pelo estado, na qual o estado está predominantemente envolvido na prática (TANKUT, 1993). Neste cenário implementa-se pelo Estado o projeto de modernização dentro das fronteiras do país, o qual seria concretizado com a criação e transformação de espaços livres urbanos e espaços públicos no âmbito do planejamento urbano.

Mustafa Kemal explica na reunião que manteve com a imprensa de Istambul em janeiro de 1923, o motivo da escolha de seguinte forma:

“...claro, precisamos pesquisar o centro do país... A sede do governo deve estar em um local tal que o governo possa direcionar sua atenção (interesse) a todas as regiões do país com a mesma velocidade (igualmente). Quando nós retiramos para a periferia do país, esquecemos as partes subdesenvolvidas (subdesenvolvidas) da pátria que estão longe de nós.” (ARAR, 1969)

Escolhida no centro da Anatólia, a capital refletia a lógica espacial do regime kemalista, o qual desejava a expressão da unidade nacional, da centralização e da criação de uma estrutura social homogênea em torno de uma identidade particular (TANKUT 1990; TEKELI 1984). Observa-se este mesmo processo ocorrendo em Brasília, apesar de contextos e épocas diferentes, fator que demonstra que ambas possuem princípios do planejamento urbano moderno do século XX, e semelhantes estratégias projetuais que se relacionam com sua materialidade edificada.

Configurações do Urbanismo moderno em Ancara

Ancara localiza-se em uma região montanhosa conhecida como Anatólia Central. A cidade se desenvolveu na parte plana do centro dessa cadeia montanhosa, que oferecia uma defesa natural contra invasores, o que foi importante em seu contexto histórico militar. Ao longo dos anos, a topografia de Ancara influenciou o seu desenvolvimento urbano, determinando a respeito da localização das habitações e infraestruturas (KEZER, 1999). A partir do conceito de terraplanagem mencionado anteriormente, observa-se em Ancara sua presença constante. A cidade se expandiu ao longo das encostas das montanhas, criando um relevo urbano complexo, com vários níveis e altitudes diferentes.

A Avenida Atatürk em Ancara, capital da Turquia, é um importante exemplo de terraplanagem na cidade. A via urbana que se estende por cerca de 5,6 km, cria uma paisagem infraestrutural na direção norte-sul, ligando a região central da cidade a importantes bairros residenciais e comerciais. Foi concebida como símbolo da nova capital e da República, como uma paisagem que iria contribuir para a realização dos objetivos de modernização social e cultural, criar uma identidade para nova capital, por meio de seus edifícios imponentes, jardins e monumentos marcantes como a Mesquita Melike Hatun (1), o Parque da Juventude (2), a sala orquestra sinfônica CSO Ada Ancara (3), o Palácio da Justiça (4) e a Universidade de Ancara (5).

Figura 1: Diagrama demonstrando a relação espacial da Avenida Ataturk com alguns elementos.

Fonte: Elaborado a partir de <https://www.google.com.br/earth/>.

Além da atividade social, cultural e simbólica como paisagem, também deve ser enfatizada como paisagem infraestrutural. Sua construção, assim como as dos edifícios e monumentos que a margeiam, envolveu um intenso trabalho de terraplanagem, o qual permitiu nivelar o terreno e criar uma base sólida para a construção da avenida. Se relaciona com a ideia de "coordenação de fluxos" fazendo com que se torne funcional por meio de suas pistas largas e cruzamentos, contribuindo para a articulação da cidade e para a criação de um lugar capaz de impregnar o imaginário coletivo associando-os às ideias de igualdade e liberdade.

Os edifícios e monumentos se relacionam com o conceito de balizagem mencionado anteriormente. Observa-se em Ancara manifestações de balizagem em duas principais perspectivas, sendo por meio da monumentalidade e da preservação histórica e cultural. Ao observar a manifestação da balizagem na preservação e destaque dos elementos históricos e culturais, entende-se que o mesmo ocorre por meio do posicionamento dos edifícios, principalmente em relação a sua topografia natural.

A cidadela de Ancara, localizada na Turquia, é uma fortificação histórica que costumava ser o núcleo da cidade até o século XX. Era composta por casas em seu centro e ao longo das encostas que a cercavam (ALTABAN, 1987). Construída no topo de uma colina rochosa, possuía vantagens defensivas por meio de sua visão panorâmica da cidade e passou por importantes impérios como romano, bizantino e otomano.

A infraestrutura da Cidadela segue princípios de defesa militar, e articula-se na paisagem por uma série de muralhas de pedras robustas, torres e portões que se estendem ao longo do topo da colina, os quais servem de acesso para os diferentes pátios e espaços internos. As paredes, arrimos e tetos são capazes de criar fronteiras, portais, galerias e uma noção de dentro e fora na escala ampliada do território.

Figura 2: Mapa do centro de Ancara destacando a Cidadela de Ancara e a linha de corte.

Fonte: Elaborado a partir de <https://www.google.com.br/earth/>.

Figura 3: Corte urbano do centro de Ancara, demonstrando a relação com alguns elementos.

Fonte: Elaborado a partir de <https://www.google.com.br/earth/>.

Como espaço histórico, analisado na perspectiva urbana, demonstra-se um importante ponto de balizagem na paisagem de Ancara, retratando o passado histórico e tradicional de Ancara. Por meio de suas características arquitetônicas e urbanas, a cidadela é capaz de criar uma oposição simbólica contra o construído ao seu redor, sendo vista como um elemento de separação e contraste em relação ao restante da cidade.

Apresenta-se como uma forma icônica na paisagem urbana de Ancara, por meio de sua posição elevada e isolada em relação ao restante da cidade, criando um "marco espacial". É possível observar a fortificação de diversos pontos do entorno, o que faz com que sirva como referência para orientação e identificação de locais na cidade. Além disso, a partir da Cidadela é possível ter uma vista panorâmica da cidade e de seu entorno. Observa-se o horizonte de Ancara, definido pela silhueta das montanhas, que emolduram a cidade, suas paisagens naturais, e a relação que se dá com organização urbana e as características da cidade. Observa-se a Avenida Ataturk, edifícios governamentais, Mesquita Melike Hatun, o Parque da Juventude e outras construções históricas da cidade. Esse marco espacial é um exemplo de balizagem no sentido de que fornece uma referência visual clara e duradoura no ambiente construído.

Observa-se a terraplanagem e a balizagem em uma constante simultaneidade entre a cidade planejada e a cidade pré-existente. Entretanto a paisagem também se desdobra em questões de ajardinamento, o qual se tornou uma importante estratégia para o planejamento urbano e a criação de espaços públicos agradáveis e acolhedores e de novas tipologias. Através da criação de parques, praças e áreas verdes, o ajardinamento permitiu que a cidade se tornasse mais habitável e saudável. Além disso, a estratégia também foi utilizada para valorizar as edificações existentes e criar um senso de coesão na paisagem urbana de Ancara.

Um exemplo disso é o Parque da Juventude, projetado pelo arquiteto paisagista alemão Hermann Jansen em 1940, foi implantado em uma área de 28 hectares e localizava-se próximo à estação de trem da época. Esta "natureza" simbólica para a nação foi construída sobre o vazio não-edificado úmido que contornava a cidade velha, para isso drenou-se a área para abrir espaço para a criação de equipamentos e instalações.

Considerado por Jansen "o coração de todos os parques em Ancara", foi projetado para acomodar áreas de água, árvores, espaços verdes abertos e mobiliários urbanos, agregando valor ao espaço e impressionando os visitantes que chegavam da estação de trem próxima para a cidade. Em seu

projeto, Jansen considerava a topografia como a principal referência na conformação do tecido urbano e associou-a a uma paisagem cuidadosamente projetada, que utiliza a estratégia de ajardinamento para criar diferentes ambientes ao longo do parque.

Observa-se a estratégia de ajardinamento desde escalas maiores do componente paisagístico as quais recebem “notoriedade por seu caráter excepcional” (LASSANCE *et all*, 2021) como no caso “da instalação do lago artificial quanto na instalação do mobiliário urbano de bancos, abrigos e quiosques.” (LASSANCE *et all*, 2021).

Figura 4: Mapa do Parque da Juventude, destacando alguns elementos da paisagem.

Fonte: Elaborado a partir de <https://www.google.com.br/earth/>.

Esta estratégia também possibilita um percurso singular a partir de suas demarcações criadas pela diferenciação de piso, texturas, e seus desenhos, que ora dão a sensação de continuidade e

caminhabilidade, ora de permanência e pausa. O lago central é cercado por um caminho pavimentado, composto por blocos de concreto disposto de forma regular. Seu posicionamento e paginação, atrelado ao canteiro que margeia ao lago, criam uma ideia de percurso. A vegetação posicionada às margens, sendo estas, com caráter de distinção e de sinalização é composta por uma variedade de arbusto de pequeno porte, criando uma barreira física de proteção, sem criar uma barreira visual.

“Acrescente-se a isso toda uma toponímia que ajuda a inventar atrações e a consolidar o enredo do parque urbano: pontes, praças, quadras, pistas, pavilhões e até mesmo banheiros públicos e áreas de estacionamento são assim usados como marcos balizadores dessa interioridade inventada.” (LASSANCE *et all*, 2021).

A paginação do piso também se estende para outras áreas do parque, como as áreas de estar e descanso. Nessas áreas, o piso é composto por pequenos blocos de pedra, que são colocados em um padrão geométrico. A organização visual criada por estes faz com que a textura se projete acima criando a sensação de diferenciação espacial, sendo um espaço interno dentro dele mesmo. Grandes lajes de pedra dispostas de forma irregular nas passarelas que adentram a vegetação interna do parque. Estas são posicionadas de maneira que criam diferentes áreas para os visitantes caminharem.

Conclusão

Considerando o estudo de Brasília como um referencial investigativo a partir do livro Cidade Pós-Compacta, podemos identificar estratégias projetuais aplicadas em Ancara e outras cidades capitais modernas do século XX. O uso de operações urbanísticas como balizagem, terraplanagem e ajardinamento, foi empregado em Ancara com o intuito de transformá-la em uma capital moderna e funcional, atendendo à demanda de novas tipologias e à adequação das cidades ao crescimento demográfico decorrentes dos novos meios de produção, assim como em Brasília décadas depois.

A cidade de Ancara embora não seja estritamente uma cidade modernista, assim como Brasília, foi construída com base em um plano urbanístico, e desempenhou um papel significativo na história da Turquia e no desenvolvimento urbano do país durante o século XX. Observa-se divergências entre ambas quanto suas operações e escalas. No caso de Brasília previa-se a criação de vias amplas, o que em Ancara não ocorreu, tendo em vista que a principal avenida da cidade, mencionada no texto, ainda não rompeu com a diferenciação de automóveis e pedestres. Em ambos os casos, a terraplanagem foi uma estratégia projetual de grande importância para a construção das cidades, permitindo a separação e união da urbe do terreno original e a manipulação da topografia. Ambas tinham como premissa a ideia de uma cidade planejada e funcional, preservando a topografia original e incorporando-a ao planejamento urbano. Entretanto por estarem em terrenos bastante distintos, sendo Brasília localizada em um planalto e Ancara em uma cadeia montanhosa, observa-se paisagens urbanas com perspectivas diferentes, e as mesmas estratégias gerando produtos com suas particularidades. Em vez de um desenho baseado em eixos ortogonais, a cidade de Ancara possui ruas e avenidas sinuosas, uma relação mais orgânica entre a cidade e o terreno.

A balizagem presente em ambas as cidades, foi utilizada com concepções diferentes. Em Brasília, a balizagem se deu através da criação de marcos monumentais. Estes orientam e demarcam a circulação na cidade, criando uma relação de dentro e fora. Diferentemente de Ancara, a qual a balizagem está ligada à topografia e posicionamento dos elementos na paisagem. Além da definição das bordas da cidade e à marcação de pontos de referência. Junto a terraplanagem em Ancara, a balizagem pode ser utilizada como estratégia também de criação de uma ruptura com o passado otomano, como desejado pelos republicanos.

A sinuosidade da cidade é reafirmada também pela estratégia do ajardinamento. Por sua vez, foi utilizado em ambas as cidades como uma estratégia de programação da paisagem. Observa-se uma grande semelhança na utilização deste, em ambas as cidades o ajardinamento se encontrava como parte integrante do plano urbanístico, criando uma série de espaços verdes, interligando os monumentos da cidade, criando vazios não edificáveis. Percebe-se o ajardinamento ligado à criação de um mundo interior, à manipulação dos materiais e texturas, criando espaços mais íntimos e aconchegantes, seja dentro dos parques urbanos como no caso de Ancara, ou nos pilotis, como no caso de Brasília.

Portanto, é possível concluir que ambas as cidades possuem um ideário comum de prevalência da infraestrutura de espaços vazios e infraestrutura urbana, utilizando-se da manipulação do terreno dita como as operações de terraplanagem, balizagem e ajardinamento. Brasília e Ancara apresentam semelhanças significativas em relação à produção do espaço urbano e à articulação desses conceitos com a paisagem urbana, porém refletindo diferentes visões e abordagens do urbanismo e da arquitetura.

Referências Bibliográficas

ANCARA. [S. l.], 2023. Disponível em: <http://www.ankara.gov.tr/ilcelerimiz>. Acesso em: 11 fev. 2023.

BARIS, M. E., Erdogan, E., Dilaver, Z., & Arslan, M. (2010). **Greenways and the urban form: City of Ankara, Türkiye. Biotechnology and Biotechnological Equipment**, 24(1), 1657–1664. <https://doi.org/10.2478/V10133-010-0022-6>

BATUMAN, Bülent. **City profile: Ankara**. ResearchGate, [S. l.], p. 1-12, 26 jun. 2012. DOI 10.1016/j.cities.2012.05.016. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/257097149>.

BILSEL, C. (2009). **İzmir'de Cumhuriyet dönemi planlaması (1923-1965): 20. Yüzyıl Kentsel Mirası**. Ege Mimarlık, Ekim, pp. 12-17.

CORNER, James. 2014. **The Landscape Imagination: Collected Essays of James Corner 1990-2010**. Princeton: Princeton University Press.

COSTA, Lúcio. **Brasília, a cidade que inventei: Relatório do Plano Piloto de Brasília**. 1991.

CRUZ, L. S. F. (2016). **Arquitetura, vazio moderno e o espaço social**. Paranoá, 16 (16). <https://doi.org/10.18830/issn.1679-0944.n16.2016.04>

KACAR, D. **Ankara, a small town, transformed to a nation's capital**. *Journal of Planning History*, v. 9, n. 1, p. 43–65, fev. 2010.

KEZER, Z. (1999). **The Making of a National Capital: Ideology and Socio-spatial Practices in Early Republican Ankara**. Estados Unidos: University of California, Berkeley.

KORKMAZ, C., & Balaban, O. (2020). **Sustainability of urban regeneration in Turkey: Assessing the performance of the North Ankara Urban Regeneration Project**. *Habitat International*, 95. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2019.102081>

KOÇAK, Feryal Aysin. **Social and spatial production of Atatürk Boulevard in Ankara**. Unpublished master's thesis). Graduate School of Social Sciences, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, 2008.

LASSANCE, Guilherme; SABOIA, Luciana; PESCATORI, Carolina; CAPILLÉ, Cauê. **Cidade Pós-Compacta**. 1. ed. [S. l.]: Publisher, 2021. ISBN 9786587913612.

LASSANCE, GUILHERME ; SABOIA, L.; PESCATORI, CAROLINA; CAPILLE, C. C. **Referencial de cidade e ensino: uma revisão necessária**. *Bitacora Urbano Territorial*, v. 33, p. 1, 2022.

SABOIA, Luciana; LASSANCE, GUILHERME ; PESCATORI, CAROLINA; CAPILLÉ, CAUÊ. **Brasília e a possibilidade de um urbanismo não utópico**. *OCULUM ENSAIOS*, v. 19, p. 1-16, 2022.

SABOIA, Luciana; JANNUZI, Victoria. **CAPÍTÓLIOS E CAPITAIS MODERNAS: BRASÍLIA E ANCARA**. 14º Seminário Docomomo BR, 29 out. 2021. Disponível em: <https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2021/12/Anais-14%C2%B0-Docomomo-BR-ISBN.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2023.

TANKUT, G. (1990). **Bir Baýkentin ýmarý, Ancara: ODTÜ Mimarlýk Fakóltesi Yayýny**.

TEKELI, E. (1984). "Ankara'nýn Baýkentlik Kararýnýn Ülkesel Mekan Organizasyonu ve Toplumsal Yapýya Etkileri Bakýmýndan Genel Bir Deýerlendirilmesi", Tarih ýçinde Ankara, Eylül 1981 Seminer Bildirileri, ODTÜ Mim. Fak. **Basým ýýliyi, Ancara**.

TANKUT, G., (1993) **Reconstruction of a Capital**, Key Books, Istanbul,

TEKELI, I., (1998) "Urban Planning in Turkey as a Modernization Project", *Modernization and National Identity in Turkey*, (ed. S. Bozdoýan & R. Town), **History Foundation Yurt Publishing, Istanbul**

YIĐIT-TURAN, B. **Modernist landscapes of Ankara**. *Journal of Landscape Architecture*, v. 11, n. 2, p. 14–25, 3 maio 2016.

WALDHEIM, Charles. 2016. **Landscape as Urbanism: A General Theory**. Princeton: Princeton University Press.